
ENSINO DE CIÊNCIAS NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA COLABORATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14343241

Raiza Alcântara Frota¹

¹Mestranda em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal do Pará
alcantararaiza76@gmail.com

Wanderléia Azevedo Medeiros Leitão²

Pós Doutorado – Universidade Federal do Pará.
wanderleiaaml@gmail.com

AT02: Educação Especial.

RESUMO: O presente estudo versa sobre o ensino de ciências numa perspectiva de aprendizagem colaborativa, tendo em vista a necessidade de oferecer estratégias, metodológicas que facilitem o entendimento do que é comum e o que é específico entre os estudantes. O objetivo desta pesquisa é apresentar informações de como a metodologia: Aprendizagem Colaborativa, pode contribuir para a aprendizagem ativa dos estudantes com deficiência visual, tendo em vista o ensino de ciências que valorize sua inserção em um contexto social solidário e desafiador. Apresenta como tipo de pesquisa uma revisão bibliográfica, e uma abordagem metodológica qualitativa. A aprendizagem colaborativa atende aos pressupostos de Vygotsky (1984) de que é pela aprendizagem nas relações com os outros que construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento mental. Ferramentas inclusivas como áudio-descrição, o NVDA, o ORCA podem auxiliar no aprendizado de estudantes cegos, mas, ensinar os conteúdos abstratos do ensino de ciências continuam sendo o maior desafio. O ensino de ciências também pode estar relacionado com atividades que englobem o espaço fora da sala, utilizando-se a flora existente nos arredores da escola. A aprendizagem colaborativa vê o conhecimento como resultado de um consenso entre os envolvidos, num processo em que as pessoas constroem juntas, seja conversando, trabalhando na solução de problemas, estudos de casos, projetos, de forma direta ou indiretamente. Este estudo propiciou verificar que espaços colaborativos de aprendizagem podem tornar o ensino inclusivo, assim como demonstrou que algumas práticas pedagógicas, e recursos são fundamentais no processo de construção colaborativa, contudo, requerem organização e intencionalidade.

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa; Ensino de Ciências; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

A inserção do estudante com cegueira na sala de aula gera alguns questionamentos, como os apresentados por Gonçalves, Vianna e Santos et al (2009, p. 101) “o professor não se sente capacitado para orientar esse aluno”; “a presença desse aluno na sala, durante as atividades pode atrapalhar o desenvolvimento dos conteúdos”; “para o aluno seria melhor está numa classe especial onde receberia atendimento adequado”. Nesse contexto, os autores

ressaltam que a reflexão sobre os processos de inclusão deve acontecer desde já e fazer parte da rotina da sociedade especialmente do espaço escolar.

No que diz a respeito à educação inclusiva há a necessidade de oferecer alternativas, ou seja, metodologias na área educacional que possam atender o que é comum e o que é específico entre os estudantes. Independente das diferenças ou semelhanças dos estudantes em sala de aula, isso deve ser respeitado e, portanto, a educação inclusiva não se faz para a minoria, e sim para todos (BRASIL, 2013).

A aprendizagem colaborativa foi fortemente influenciada por educadores do movimento da Escola Nova, tais como: John Dewey, Maria Montessori, Freinet ou Cousinet. A Escola Nova, prezava por um resgate da figura do estudante, das suas potencialidades, necessidades e experiências. Buscava transformá-lo num agente participativo da ação educativa (TORRES, IRALA, 2014).

Nessa premissa trazida pela Escola Nova, adotada como uma tendência educacional “a aprendizagem colaborativa se enquadra como uma metodologia de aprendizagem, pois por meio do trabalho em grupo e pela troca entre os pares, as pessoas envolvidas no processo aprendem juntas” (TORRES, 2007, p. 339). Assim, os agentes envolvidos aprendem por meio das trocas da socialização de forma interacionista.

Diante do exposto o objetivo desta pesquisa é apresentar informações de como a metodologia Aprendizagem Colaborativa pode contribuir para a aprendizagem ativa dos estudantes com deficiência visual, tendo em vista o ensino de ciências que valorize sua inserção em um contexto social solidário e desafiador.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho é parte da Dissertação de Mestrado de Frota (2023) e apresenta como tipo de pesquisa uma revisão bibliográfica, que de acordo com Marconi e Lakatos (2017), caracteriza-se como estudo de revisão bibliográfica, utilizando-se de fontes documentais indiretas secundárias publicadas em formato impresso ou digital, tais como: artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado e livros.

Adota uma abordagem metodológica qualitativa, uma vez que busca respostas não quantificáveis e está relacionada a aspectos subjetivos do investigador. Esse tipo de pesquisa possibilita o encontro entre a objetividade e subjetividade, bem como considera o caráter intencional da prática educativa e do pesquisador ao buscar compreender o fenômeno estudado (CAIXETA et al., 2019).

Dessa forma, a seleção das fontes bibliográficas foi realizada por meio de sites de busca com foco em periódicos e publicações científicas, sites de instituições de pesquisa e SciELO (<http://www.scielo.br/>) e Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/>), utilizando-se os termos “aprendizagem colaborativa”, “inclusão” e “ensino de ciências e inclusão”, “ensino de botânica”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aprendizagem colaborativa atende aos pressupostos de Vygotsky de que é pela aprendizagem nas relações com os outros que construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento mental, impulsionado pela interferência na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) (DIAS, 2019).

Gianotto e Diniz (2010) destacam que na metodologia colaborativa, o professor é um elemento-chave uma vez que é responsável por organizar situações de aprendizagem e instigar os estudantes para reflexões pertinentes ao tema estudado. Dessa forma, entende-se que numa perspectiva de aprendizagem colaborativa o professor age como mediador da relação estudante e objeto de conhecimento, diante disso, como docentes somos um importante elemento neste processo de aprender colaborativamente.

Implementada por Dewey a metodologia de trabalho em grupos, suas ideologias exerceram e ainda exercem grande influência para importantes mudanças na sociedade, de forma a contribuir no desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, a exemplo, a relação de dependência entre a aprendizagem e as atividades sociais, a influência do ambiente físico no desenvolvimento da cultura, a necessidade de promoção das diferenças individuais, a democracia na educação e a aprendizagem socialmente interativa a fim de se produzirem mudanças na sociedade (VAZ, 2019).

Diante do exposto, é possível encontrar relação entre a importância da pedagogia colaborativa para a promoção de práticas inclusiva, uma vez que estudantes com deficiência interagem com seus pares e participam de atividades em grupo. Assim sendo, onde o foco não é na ação individualizada ou no capacitismo, mas, sim nas interações e trocas de conhecimentos entre os estudantes da ação em grupo.

Considerando os estudantes com Deficiência Visual (DV) neste caso, os cegos, torna-se necessário situar outros elementos, presentes no meio cultural, como a convivência social, a qual possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento dos indivíduos. Tão logo, espaços colaborativos de aprendizagem devem estar preparados para receber estudantes com deficiência

visual sem falar nas escolas regulares, sendo necessário o desenvolvimento e a utilização de recursos didáticos adaptados.

No entanto, é sabido que o contexto da escola pública em geral nem sempre atende as reais necessidades de estudantes com DV de forma a se consolidar como um ambiente colaborativo na íntegra. Porém, algumas práticas pedagógicas e recursos podem auxiliar no processo de construção colaborativa e se acentuar na escola, porque as atividades pedagógicas podem proporcionar uma forma orientada de realização desta metodologia.

A despeito disso, Vygotsky (1987; 2001) constatou por meio de suas investigações sobre a aprendizagem e o desenvolvimento de estudantes com deficiência visual, que a mediação social com estudantes que não possuem deficiência visual é essencial para a aprendizagem dos estudantes cegos. Com base na compreensão de que as funções sociais, individuais e de grupo originam-se das relações reais entre indivíduos.

Pacheco, Lahm e Filho (2019, p. 5) apontam que a educação colaborativa é útil sempre, especialmente quando trabalham juntos indivíduos com diferentes aptidões, pois esse desequilíbrio estimula cada qual a buscar o melhor de si, oportunizando a ampliação de suas competências, ao mesmo tempo em que oferece aos mais aptos a oportunidade de compartilhar e reconstruir seus saberes, ensaiando suas habilidades didáticas e de comunicação. Além disso, o exercício de atividades cooperativas tende a produzir resultados mais complexos e eficazes, na medida em que considera e integra diferentes perspectivas.

Por isso, atividades colaborativas podem ser extremamente úteis por promover interações entre os estudantes, sendo que cada um possui habilidades específicas e buscam apresentar seu melhor desempenho, por meio de ações como compartilhar saberes, experiências, expressar opiniões e o desenvolvimento de aprendizagens de forma grupal e ou individual.

Referindo-se ao processo educacional de estudantes com cegueira, Silva (2011) afirma que é indispensável a utilização de estratégias que explorem as características e o funcionamento próprios de cada sentido do corpo humano como tato, olfato, audição, paladar, além de instrumentos e recursos didáticos disponíveis na atualidade, tais como o sistema braille, objetos concretos e reais que o rodeiam, além das proposições didáticas que devem ser conceituais, reflexivas e práticas.

A despeito dos recursos que possam contribuir no processo de ensino e aprendizagem de estudantes com DV além do braille, tem-se o computador, um recurso audiovisual que pode

ser utilizado para a comunicação, o acesso à informação, por conter ferramentas computacionais adaptadas à estudantes com deficiência visual, como os equipamentos de entrada: teclados e mouses especiais, softwares de reconhecimento de voz. Assim como, equipamentos de saída: síntese de voz, monitores especiais, softwares leitores de texto (OCR), impressoras braile e linha braile (MENEGUETE, 2010).

Segundo o mesmo autor, dos recursos tecnológicos tem-se o DOSVOX, um sistema operacional que permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, além de dispor de agendas, chats e jogos interativos e podem ser baixados; o JAWS por sua vez é o leitor de telas mais completo e avançado, com variedade em tradução de idioma; o Livro Digital Falado (LDF), que integra o Programa Livro Acessível, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ainda segundo este autor outra ferramenta inclusiva é a áudio – descrição, o NVDA é uma voz sintética, gratuita, que permite aos usuários com deficiência visual acessar e interagir com aplicativos e sistema operacional Windows; o ORCA por sua vez é um leitor de telas com funcionamento compatível com sistema operacional Linux.

Toda essa tecnologia é essencial para o processo de ensino em geral e para o processo de ensino de ciências, uma vez que, para um dos desafios para professores de ciências é trabalhar os conceitos de conteúdos abstratos. Além do que, o ensino de Ciências Naturais perpassa em sua maioria pela experiência visual, fator que dificulta o ensino de estudantes cegos (SILVA; FERNANDES; CARMO; 2015).

Tendo em vista essas prerrogativas, surge a preocupação quanto a forma que o ensino de ciências tem sido realizado, se está mais pautado a um processo de memorização de vocábulos, de sistemas classificatórios, descontextualizados, pautados em exercícios, de modo que os estudantes apesar de memorizarem os termos científicos, não se tornam capazes de apreender o significado de sua linguagem. E se há alternativas sendo empregadas considerando os contextos abstratos de alguns conteúdos.

Quanto a estes pontos, adentramos num conteúdo que ligeiramente é tido como abstrato e que precisa ser inclusivo, especialmente para estudantes com deficiência visual: o ensino de botânica, que por sua vez, assume um papel importante para a autonomia da aprendizagem destes estudantes. A área da botânica tem a potencialidade de tornar-se mais expressiva para o educando, pois nela encontramos elementos presentes em nosso cotidiano. Assim, aulas que proporcionem o contato com as estruturas das plantas causam um impacto positivo no

aprendizado de deficientes visuais (SOUZA e LIMA, 2018, p. 3).

Os autores também afirmam que a botânica se situa como uma das áreas mais manipuláveis da biologia e seu ensino oferece ótimas condições para a inclusão.

O ensino de botânica também pode estar relacionado com atividades que englobem o espaço fora da sala, utilizando-se a flora existente nos arredores da escola, com as quais os estudantes interagem, participando efetivamente do processo de ensino-aprendizagem. Estudar os vegetais extraclasse, por exemplo, é uma forma de associar teoria e prática por meio das diversidades morfológicas e reprodutivas das flores, por exemplo e valorizar o conhecimento adquirido, a partir das vivências dos próprios estudantes, sejam eles cegos ou videntes.

Dessa forma, corroborando com o pensamento de Chaves, Gualter e Oliveira (2018), acredita-se que atividades como aula de campo, confecção de modelos de vegetais, aulas sensoriais de objetos botânicos podem contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem de estudantes com cegueira. Tendo em vista, formas de ensinar botânica e promover engajamento dos estudantes cegos e normovisuais numa perspectiva colaborativa, portanto, alternativas para os professores driblarem as dificuldades em trabalhar este conteúdo.

Desenvolver alternativas metodológicas colaborativas, que priorizem as atividades entre pares para ensinar botânica, podem ter efeitos significativos para a aprendizagem de estudantes cegos e normovisuais. Tendo em vista que em uma sociedade excludente e competitiva, a aprendizagem colaborativa pode contribuir ativamente para a formação de cidadãos mais colaborativos e menos concorrentes, mais construtivos e menos destrutivos, como também mais humanitários (RAPOSO, 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que concerne um ensino de ciências inclusivo, o professor desempenha o papel fundamental de mediar atividades interativas, promovendo ações que instiguem os estudantes, principalmente em atividades de grupos, em pares, investigativas, assim como, nas atividades colaborativas inclusivas, em que estudantes com deficiência interagem com seus pares e participam de atividades em grupo, sem focar no capacitismo, mas, na interação e aprendizado mútuo.

Este estudo propiciou verificar que espaços colaborativos de aprendizagem podem tornar o ensino inclusivo, bem como que algumas práticas pedagógicas e recursos são fundamentais no processo de construção colaborativa, mas que requerem organização e

intencionalidade. Além disso, mediação social com estudantes que não possuem deficiência visual é essencial para a aprendizagem dos estudantes cegos, colaborando no seu desenvolvimento e autonomia.

Em se tratando do desafio de ensinar conteúdos de ciências considerados abstratos, é possível contar com recursos como ferramentas computacionais e tecnológicas, e ainda a partir da aprendizagem entre pares, principalmente quando não se pode contar com tais ferramentas. Portanto, o presente estudo aborda alguns recursos tecnológicos, e espera-se que tenhamos avanços significativos nesta área, necessitando, portanto, de aprofundamento nesta temática. E para trabalhos futuros que versem sobre o ensino de ciências e aprendizagem colaborativa, recomendamos uma análise a partir de novas metodologias e ferramentas tecnológicas emergentes, assim como, novas práticas de aprendizagem colaborativa.

REFERÊNCIAS

CAIXETA, J. E., et al. Nzolani: novas vontades, saberes e fazeres na educação superior. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 8, 282-297, 2019.

CHAVES, J. O.; GUALTER, R. M. R.; OLIVEIRA, L. dos S. Jardim de sensações como prática inclusiva no ensino de botânica para alunos de ensino médio. **Experiências em Ensino de Ciências**. V.13, n.1, p. 241-250, abr. 2018.

DIAS, Maria Sara de Lima. **Introdução às leituras de Lev Vygotski**: debates e atualidades na pesquisa. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019. 326 p. ISBN -978-85-5696-645-2 Disponível em: <http://www.editorafi.org>

FROTA, Raiza Alcântara. **Ensino de ciências no quilombo de pau furado**: alternativas metodológicas inclusivas sobre morfologia vegetal para estudantes com deficiência visual. 2023. 151 f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará. 2023.

GIANOTTO, Dulcinéia Ester Pagani; DINIZ, Renato Eugênio da Silva. Formação inicial de professores de Biologia: a metodologia colaborativa mediada pelo computador e a aprendizagem para a docência. **Ciênc. educ. (Bauru)**, Bauru, v. 16, n. 3, p. 631-648, 2010 . Disponível em <http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132010000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 10 jul. 2022. <https://doi.org/10.1590/S1516-73132010000300009>.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

MARINHO, J. C. B. et al. A botânica na escola: apresentando possibilidades de trabalho com alunos cegos e visuais e aproximando a universidade da escola de educação básica. **Revista Extensão em Foco**, Paraná, v.12, p. 17-31, Jan/ Dez. 2016.

MENEGUETE, DULCÉLIA. **Recursos tecnológicos na aprendizagem do aluno com baixa visão.** Curitiba, 2011.

Ministério da Educação. Nota técnica nº 055 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE. **Orientação à atuação dos centros de AEE, na perspectiva da educação inclusiva.** Brasília, 2013.

PACHECO, Rafael Scheffer; LAHM, Regis Alexandre; FILHO, João Bernardes da Rocha. **Aprendizagem colaborativa desenvolvida em ambientes virtuais.** Tear: Revista de Educação Ciência e Tecnologia, v.8, n.2, 2019.

RAPOSO, Elinete Oliveira. **Coletivo de Estudos, Formação e Práticas: Itinerários de uma Formação em Educação para o Desenvolvimento Sustentável.** 2017. 117 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Universidade Federal do Pará, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/bitstream/2011/13861/1/ColetivoEstudosFormacao_Tese.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.

SILVA, L. G. S. Estratégias de ensino utilizadas, também, com um aluno cego, em classe regular. In: MARTINS, L. A. R. et al. **Inclusão: compartilhando saberes.** 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

SILVA. A. M.; FERNANDES. P.R.; CARMO. E.M. Ensino de botânica: criando subsídios para a inclusão de alunos com deficiência visual. **XI colóquio do museu pedagógico.** v. 11, n. 1, 2015.

SOUZA, M. J. Braz de; LIMA, R. S. de. Ensino de botânica para deficientes visuais: uma proposta de inclusão a partir dos aromas, formas, texturas e sabores. In: V Congresso Nacional de Educação - CONEDU, 2018, Paraíba. **Anais.** Paraíba: Universidade Federal da Paraíba, 2018.

TORRES, P. L. Laboratório on-line de aprendizagem: uma experiência de aprendizagem colaborativa por meio do ambiente virtual de aprendizagem Cad. **Cedes UNICAMP,** Campinas, v. 27, n. 73, set/dez, 2007.

TORRES, Patrícia Lupion; IRALA, Esrom Adriano F. Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. IN: **Complexidade: Redes e Conexões na Produção do Conhecimento,** 1ª ed., 2014, 61-94 p.

VAZ, Pedro Leitão Landeiro. **Promover a aprendizagem e interação de alunos cegos em espaços colaborativos.** 2019. 59 f. Dissertação de mestrado, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação - Universidade Europeia. 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/31052>. Acesso em: 20 jun. 2023.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1987.

_____. **Psicologia da arte.** São Paulo: Martins Fontes, 2001.